

Memoria de sostenibilidad Año 2024

**SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA**
INSTITUTO PARA LA
CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA

ÍNDICE

02	ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES Y SERVICIOS. PAG.-4
03	MATERIALIDAD. PAG.-21
04	DIMENSIÓN ECONÓMICA. PAG.-30
05	DIMENSIÓN AMBIENTAL. PAG.-25
06	DIMENSIÓN SOCIAL. PAG.-42

07	PRINCIPIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA PAG.-49
08	CONCLUSIONES PAG.-53
09	ÍNDICE DE INDICADORES GRI PAG.-55
10	ÍNDICE DE CONTENIDOS REVSr PAG.-61
AI	PLAN DE SOSTENIBILIDAD.

Valencia (España). Octubre de 2025

ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Presentación (GRI-2-9)

Mundo Marino, con más de 25 años de experiencia en el sector del turismo náutico, destaca ofreciendo una experiencia única a bordo, con un amplio programa de excursiones y paseos en barco a lo largo de la costa mediterránea, operando siempre de forma respetuosa con el mar. Más que un producto o servicio, nos gusta decir que ofrecemos “Experiencias”. Paseos en barco, excursiones únicas, eventos adaptados, y actividades de sensibilización y cuidado del mar. Queremos acercar el mar al mayor número posible de personas, por ello diseñamos una oferta variada con opciones para todas las edades y públicos. Nos distinguimos por nuestra cercanía en el trato personal, la profesionalidad de nuestro equipo, situando el foco en el cliente y el cuidado del mar. Sin embargo, buscamos ir más allá de ofrecer paseos en barco, brindamos experiencias que dejan una huella duradera en la mente de nuestros pasajeros.

Mundo Marino ofrece una variedad de experiencias náuticas a lo largo de la Costa Blanca y otras áreas del Mediterráneo. Sus destinos incluyen ciudades como Denia, Jávea, Calpe, Altea, Málaga y destacadamente, Valencia.

Las actividades incluyen paseos por la bahía, paseos en catamarán con baño, puestas de sol, fiestas a bordo, días de mar con comida a bordo, salidas con grupos privados, colegios, talleres de educación ambiental marina y eventos privados y a medida en el mar.

Presentación (GRI-2-9)

MUNDO MARINO ofrece servicios con la máxima calidad y rigor, con el máximo cuidado y protección ambiental, con la máxima preocupación por nuestros clientes. Además, la adhesión a **SICTED** nos ha proporcionado unos valores sólidos de **calidad turística** que nos sirven de guía para la ejecución de nuestro trabajo. Pertenecer a la marca **PARQUES NATURALES** también implica adquirir compromisos de respeto medioambiental, estableciendo un programa de objetivos anual., así como la obtención del distintivo de Bandera Azul entre otros.

Desde **MUNDO MARINO** se asumen los siguientes compromisos:

Sostenibilidad

Sostenibilidad como base fundamental de nuestras acciones alineando así nuestra estrategia con el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas en 2015.

Ética y responsabilidad

Comportamiento ético y responsable para garantizar la eficiencia de nuestras actividades sin comprometer el entorno que nos rodea y garantizar un ambiente laboral digno y justo.

Transparencia

Comunicación transparente con nuestras partes interesadas velando en todo momento por el cumplimiento de sus expectativas y necesidades.

Mejora continua

Seguimiento continuo de nuestro desempeño respecto al cumplimiento de ODS, aplicando si es necesario las acciones correctivas para seguir mejorando año tras año.

Presentación (GRI-2-9)

Disponemos de diversas certificaciones y galardones como:

- Huella de Carbono Forest Bank desde 2022
- Certificación Starlight desde 2024
- TUI Sustainable Supplier desde 2023
 - Mundo Marino UNO: con amarre en la Marina Real Juan Carlos I de Valencia.
 - Mundo Marino DOS: con amarre en el Puerto de Denia.
- Certificación de Calidad Ambiental (Málaga) desde 2023
- Valencia Sostenible - Capital Verde Europea desde 2024
- En SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos) desde el año 2016.
- Marca Parcs Naturals desde 2024 en el área de influencia socioeconómica de los marques naturales El Montgó, Serra Gelada e Ifach.
- Marca Qualitur

Organigrama (GRI-2-9)

A continuación, se presenta el organigrama de **Mundo Marino**

Estructura de gobernanza (GRI-2-9) (GRI-2-10) (GRI-2-12) (GRI-2-13) (GRI-2-14) (GRI-2-15) (GRI-2-16) (GRI-2-17) (GRI-2-18)

Mundo Marino ha creado un Comité de Sostenibilidad. El Comité de Sostenibilidad de **Mundo Marino** está constituido por:

- David de Haro: Dirección
- David Casanova: Director Financiero
- Jean Marie Mancy de Andrés: Responsable Calidad, Seguridad y Sostenibilidad
- Carmen Pozo: Miembro externo

Las funciones del Comité de Sostenibilidad son las siguientes:

- Realizar en análisis DAFO del entorno.
- Identificar y analizar las necesidades y expectativas de los grupos de interés.
- Evaluar los temas materiales y priorizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre los que se trabajará.
- Complimentar y realizar el seguimiento del Plan de Sostenibilidad.
- Analizar el desempeño social y ambiental de la empresa para su inclusión en la Memoria de Sostenibilidad.
- Comunicar a los grupos de interés el Plan de Sostenibilidad y la evolución de la empresa.
- Determinación de la formación en temas de sostenibilidad para el personal.

El Comité de Sostenibilidad de **Mundo Marino** se reunirá mínimo dos veces al año:

1. A principios de año para seguimiento y cierre resultados de año anterior y planificación del siguiente periodo (Plan de Sostenibilidad, priorización de ODS, mejoras, redacción de la Memoria de Sostenibilidad, etc.);
2. A mitad de año para el seguimiento del Plan de Sostenibilidad.

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Presentación (GRI-2-22) (GRI-2-23)

MISIÓN

Nuestra misión es acercar la experiencia de navegar al mayor número de personas posible, garantizando la seguridad, el confort y la satisfacción de nuestros clientes en cada servicio. Además de respetar y conservar el medio ambiente, desarrollando nuestras operaciones bajo criterios sostenibles, minimizando el impacto sobre los ecosistemas marinos y aplicando mejoras continuas.

VISIÓN

Somos una empresa referencia por la utilización de material de primera calidad, la seguridad en las actividades, la experiencia y formación de todos los trabajadores, las actividades inclusivas, la responsabilidad social y el cuidado sobre el medio ambiente. Todos nuestros esfuerzos tienen el objetivo de estar a la vanguardia del turismo náutico para todos los públicos. Nuestro objetivo es continuar siendo referentes en el mediterráneo, creciendo con un modelo de negocio centrado en el aporte de valor a las personas, la concienciación medioambiental y la innovación náutica para la sostenibilidad.

VALORES

Sostenibilidad ambiental, Innovación tecnológica, Responsabilidad social corporativa, Crecimiento sostenible, Experiencia del cliente, Diversidad e inclusión.

Políticas de Sostenibilidad (GRI-2-13) (GRI-2-23) (GRI-2-24) (ET5) (ET15)

Mundo Marino dispone de una Política de Sostenibilidad donde se definen una serie de compromisos que determinan la estrategia a corto, medio y largo plazo de la empresa y de la cual emanan una serie de objetivos de mejora continua acordes con los principios de sostenibilidad económica, social y ambiental que sustentan la presente Memoria de Sostenibilidad.

En este sentido, se definen objetivos anuales, se desarrollan planes de acción para su aplicación y se asignan recursos y responsables para asegurar su viabilidad. Este PLAN DE SOSTENIBILIDAD es el que garantiza en gran parte la evolución de la empresa hacia la mejora y la sostenibilidad y está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que la empresa pretende contribuir.

Mundo Marino comunicará y hará público:

- Política de Sostenibilidad
- Desempeño ambiental: mediante la publicación de la Memoria de Sostenibilidad

Mundo Marino es una empresa, relacionada siempre de forma muy directa con las zonas costeras. Es por ello que todos sus miembros tienen una especial sensibilidad por los temas ambientales y sociales, lo que se refleja en la participación de proyectos en el día a día de su entorno más cercano. La redacción de la presente Memoria implica por un lado plasmar esta sensibilidad en un compromiso escrito y, por otro, visibilizar sus actuaciones.

En **Mundo Marino** no hay un plan de lucha contra la corrupción.

POLÍTICA DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

En Mundo Marino, empresa dedicada a la promoción y desarrollo de actividades de turismo activo en el entorno marino, reconocemos la importancia de mantener un desarrollo turístico **responsable en términos económicos, sociales, ambientales y culturales**. Nuestro compromiso se centra en alinear nuestras actividades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), contribuyendo activamente en la medida de nuestras posibilidades a la consecución de la Agenda 2030.

Intentamos fomentar y trasladar la importancia de proteger el entorno reduciendo nuestro impacto, estableciendo pautas de mejora continua, basadas en la gestión responsable de nuestra actividad y preocupándonos de transmitir un mensaje de cuidado y respeto por el medio ambiente a nuestros clientes.

Comprometidos con la protección y preservación del entorno natural, trabajamos bajo los principios de la norma UNE ISO 13810, que asegura la calidad en el turismo, garantizando experiencias seguras, responsables y sostenibles. Asimismo, adoptamos los estándares definidos en la S de Sostenibilidad, promoviendo una gestión eficiente de los recursos y contribuyendo activamente a la conservación de los ecosistemas marinos

Ofrecemos servicios con la máxima calidad y rigor, con el máximo cuidado y protección ambiental, transmitiendo estos valores a nuestros usuarios. Para garantizar esta calidad Mundo Marino también está adherido al Código Ético del Turismo Valenciano y adheridos a SICTED desde 2017.

Los valores se traducen en los siguientes compromisos:

- Excelencia en el servicio: Diseñamos y ejecutamos actividades de turismo activo que cumplen con los más altos estándares de calidad, garantizando que cada experiencia sea segura, innovadora y memorable.
- Satisfacción del cliente: Escuchamos activamente las necesidades, sugerencias y expectativas de nuestros clientes, fomentando su participación en la mejora continua de nuestras actividades.
- Responsabilidad ambiental: Nos esforzamos por minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades mediante la gestión eficiente de los recursos, la reducción de residuos y la protección de los ecosistemas marinos y terrestres.
- Sostenibilidad económica: Garantizamos la viabilidad y el crecimiento responsable de nuestra empresa, creando valor a largo plazo para nuestros clientes, empleados, proveedores y la sociedad.

Adoptamos un enfoque de **mejora continua** en todos nuestros procesos, integrando herramientas de evaluación y análisis para optimizar la calidad de nuestras actividades y fortalecer nuestro compromiso con la sostenibilidad. Fomentamos la formación continua de nuestro equipo y la innovación en nuestras operaciones para adaptarnos a las tendencias y exigencias del sector.

En Mundo Marino, creemos firmemente que la calidad y la sostenibilidad son pilares inseparables de nuestra visión y misión.

La Dirección
12 Diciembre 2024

Políticas de Sostenibilidad (GRI-2-13) (GRI-2-23) (GRI-2-24) (ET5) (ET15)

Nuestros principios se basan en:

- Compromiso con la calidad en todas nuestras experiencias turísticas, garantizando la seguridad, el confort y la satisfacción de nuestros clientes en cada servicio.
- Adaptabilidad y experiencia, con más de 25 años operando en el ámbito del turismo marítimo, ofreciendo actividades únicas y memorables en el entorno marino.
- Respeto y conservación del medio ambiente, desarrollando nuestras operaciones bajo criterios sostenibles, minimizando el impacto sobre los ecosistemas marinos y aplicando mejoras continuas.
- Responsabilidad social, fomentando el empleo local, la inclusión y la igualdad de oportunidades entre nuestros trabajadores.
- Conciencia ambiental y educación, incorporando acciones de sensibilización dirigidas a clientes y colaboradores sobre la importancia de proteger el mar y su biodiversidad.
- Transparencia y ética profesional, cumpliendo con la legislación vigente, los estándares de calidad turística (UNE-ISO 13810), y promoviendo una cultura empresarial basada en la integridad.
- Apoyo al desarrollo local, priorizando proveedores de proximidad y participando en iniciativas que beneficien a la comunidad costera.

Nombre de la organización y forma jurídica (GRI-2-1) (GRI-2-2)

Razón social: Innova Cruceros S.L.

Denominación comercial: MUNDO MARINO

Mundo Marino está constituida por la Sociedad Limitada conforme a la legislación aplicable.

Ubicación de la sede social

C/ Templo de San Telmo 17-I Dénia 03700 Alicante
info@mundomarino.es

Telf. Central: + 34 966 42 30 66

Telf. WhatsApp: + 34 628 12 25 24

Ubicación de las operaciones

Sede **VALENCIA**

Dirección: Junto al Veles y Vents, Carrer del Moll de la Duana, s/n, Poblados Marítimos, 46024 Valencia

Telf. +34 625 56 50 67

Sede **DENIA**

C/Esplanada Cervantes, 23, 03700 Dénia, Alicante

Telf. +34 625 56 60 65

Actividades y servicios (GRI-2-6)

La costa mediterránea es un escenario de ensueño con sus interminables extensiones de playas de fina arena y sus calas de aguas cristalinas. Es una maravilla natural que atrae a turistas de todo el mundo, ideal para visitar en una excursión en barco.

Con más de 25 años de experiencia en el turismo náutico, en Mundo Marino hemos diseñado un gran programa de excursiones y paseos en barco, que te sorprenderán a tí, a tu familia y/o amigos.

Las excursiones en barcos de Mundo Marino surcan la costa y llevan a los visitantes rumbo a los sitios más bellos de nuestra costa mediterránea.

Alquiler de flota: disponible para eventos y celebraciones tanto privadas como de empresa, ofreciendo una experiencia totalmente personalizada.

- Reuniones empresariales, presentaciones de producto.
- Bodas, cumpleaños y celebraciones.
- Regatas y eventos deportivos.
- Servicios adicionales en todas nuestras actividades y eventos:

Catering con servicio de menú, barra libre y cócteles, barbacoas, paellas, sesiones de show cookings y más. Fiestas con Djs personalizadas. Regatas corporativas o privadas.

Actividades deportivas: snorkel, motos de agua, kayaks, paddle surf, parasailing, etc. Marina seca: nuestras instalaciones en tierra firme ofrecen todo tipo de servicios de mantenimiento, puesta a punto y reparaciones.

Embarcaciones:

Estrella fugaz 150 pax.

Mundo marino uno 104 pax.

Mundo marino dos 124 pax.

Mascalzone 42 pax. Magic 104 pax.

Mundo marino eco 150 pax.

Mundo marino experience 50 pax.

Gaudi dos 24 pax. Aquabus 12 pax.

Aquabus 14 pax.

Parasailing 8 pax.

Wicked 8 pax.

UFO 28 pax.

Actividades y servicios. (GRI-2-6) (ID1) (SL41)

Mundo Marino no ha realizado en 2024 proyectos de investigación y desarrollo conjuntamente con empresas o financiados por fondos públicos. Se colabora activamente con asociaciones empresariales.

Ratio de inversión en I+D+i (ID2)

El ratio de inversión en I+D+i se refiere a las aportaciones económicas en materia de investigación, desarrollo e innovación y se calcula según la inversión realizada en I+D+i y las ventas netas.

El ratio en 2023 de **Mundo Marino** es de 0,017

INVERSIÓN EN I+D+i	
	Año 2024
Inversión I+D+i	103.000
Ventas netas	5.875.148,9
Ratio	0,017

Comunicaciones. (GRI-2-16) (GRI-2-25) (GRI-2-26) (SL28)

En **Mundo Marino** se dispone de una sistemática para la gestión de las sugerencias y reclamaciones. Cualquier tipo de reclamación recibida se traslada al departamento correspondiente para su gestión, estudio, tratamiento y resolución.

Se establece, en el mismo sentido, la sistemática para la recepción, contestación y resolución en su caso de todas las comunicaciones internas y externas de la entidad.

Durante el año 2024 se han producido 5 reclamaciones, de las cuales todas ellas han sido subsanadas

La empresa tiene definidas las vías de comunicación con los grupos de interés, para valorar de qué manera y cuando se realizan las comunicaciones. Los medios establecidos se muestran en la tabla. La Memoria de Sostenibilidad constituirá un importante elemento de comunicación sobre las acciones económicas, sociales y ambientales desarrolladas.

La empresa dispone de una estrategia de comunicación con las partes interesadas para dar respuesta a los diferentes temas, ya sea de manera directa o de forma indirecta mediante la publicación de información en la web de la empresa o de sus redes sociales o partir de este año a través del presente Informe, que es de carácter público.

GRUPO	CANAL DE COMUNICACIÓN	GRUPO	CANAL DE COMUNICACIÓN
PROVEEDORES	Presencialmente mediante Correo-e / Teléfono	SOCIEDAD	Redes sociales, Página Web, Participación en eventos, charlas, cursos.
CLIENTES	Correo-e / Teléfono / Web Contacto Directo Reuniones periódicas	COMPETENCIA	Relación a través de organizaciones sectoriales.
TRABAJADORES	Contacto directo WhatsApp / Discord	EMPRESAS COLINDANTES	Contacto directo Correo-e / Teléfono

Cumplimiento de la legislación y las normas de aplicación que afectan a la actividad (GRI-2-27) (ET10) (ET11) (ET16) (ET21) (ET22) (AM6)

Mundo Marino vela por el cumplimiento de la legislación en todos sus aspectos.

Mundo Marino publica su Memoria de Sostenibilidad que incluye la Memoria Anual de Actividades, poniéndola a disposición de las partes interesadas a través de la página web.

Mundo Marino considera como casos de incumplimiento significativo a todas las desviaciones de normativas o legislación, independientemente del tipo y relevancia.

Mundo Marino pone todos los mecanismos a su alcance para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental que le es de aplicación.

Mundo Marino vela por el cumplimiento de la legislación en todos sus aspectos. No ha recibido ninguna sanción por incumplimiento legal en 2024.

Mundo Marino no pone a disposición de las partes interesadas las cuentas anuales de la empresa.

En la empresa, no se lleva a cabo una auditoria de las cuentas anuales.

Durante el año 2024 no se han abonado multas ni se han producido sanciones por incumplimiento de la legislación ambiental.

INCUMPLIMIENTOS SIGNIFICATIVOS 2024

Número de casos	0
Casos que derivaron en sanciones no monetarias	0
Casos que derivaron en multas	0
Casos que derivaron en sanciones no monetarias	0

N.º DE CASOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS

	Año 2024
N.º de casos de corrupción confirmados	0
Empleados totales	20
Ratio (x 1000)	0

Afiliación a asociaciones. (GRI-2-28)

Mundo Marino está presente en diversas asociaciones empresariales nacionales y colabora en la medida de lo posible para su correcto desarrollo y para que cada una de ellas alcance sus objetivos y metas.

Green & Human

Tree Nation

ANBE

Creaturisme

Alianza NetZero mar

SICTED

Información sobre personas trabajadoras. (GRI-2-7) (SL44)

Mundo Marino cuenta con una plantilla de 63 personas anuales, siendo 3 más que en el año 2023. Además, el porcentaje de mujer ha subido respecto a 2023 un 10%.

Trabajadores/as que no son empleados/as. (GRI-2-8)

Mundo Marino suele acoger alumnado en período de formación, a través de convenios formativos. Durante el año 2024 se recibieron a un total de 2 personas que realizaron períodos de prácticas (universitarias o FP) con una duración estimada de entre 100 h. El tipo de contrato ha sido mediante beca formativa.

	Año 2024		
	Hombres	Mujeres	Total
Plantilla (nº de personas en plantilla en la empresa)	48	15	63
Personas con contrato indefinido (nº)	13	8	21
Personas con contrato temporal (nº)	38	4	42
Personas cubiertas por convenio colectivo	48	15	63
Plantilla con alguna discapacidad	0	0	0

	Año 2024		
	Hombres	Mujeres	Total
Número de trabajadores/as no empleado/as	1	1	2

Políticas de Remuneración. (GRI-2-19) (GRI-2-20)

El salario bruto anual de cada persona está formado por el salario base y otros conceptos retributivos que sirven para asignar el salario a cada persona trabajadora. El salario de toda la plantilla ha sido actualizado en base a los % establecidos en el convenio de aplicación de la escuela, dentro del plazo indicado en el DOGV.

Ratio de compensación anual. (GRI-2-21) (SL18) (SL19)

Se ha calculado el ratio de **dignidad salarial** como el salario bruto anual más bajo a tiempo completo entre el SMI vigente en el momento del reporte del dato.

Se ha calculado el ratio de **diferencia salarial** como la división del salario bruto anual más alto a tiempo completo entre el salario bruto anual más bajo.

Se ha calculado el ratio de **compensación total anual** como el sueldo bruto de la persona mejor pagada frente al salario bruto medio anual.

Remuneraciones	2024
Ratio de dignidad salarial	1,06
Ratio de diferencia salarial	3,43
Compensación total anual	3,14

MATERIALIDAD

Temas materiales. (GRI-3-1) (ET6) (ET7) (ET8) (ET9)

Para la definición de la materialidad se ha seguido el siguiente proceso:

1. Identificación de los aspectos más relevantes en materia de sostenibilidad, en base al análisis de riesgos, al análisis del entorno, y a los intereses y expectativas de los grupos de interés y al riesgo para la empresa. El análisis ha contemplado la identificación de los principales riesgos materiales extra-financieros ESG a corto, medio y largo plazo incluyendo riesgos de la cadena de suministro.
2. Análisis y priorización mediante el desarrollo y aplicación de una metodología de evaluación y potencial cualificación de los principales riesgos materiales extra-financieros ESG a corto, medio y largo plazo incluyendo riesgos de la cadena de suministro.
3. Identificación de los impactos, tanto positivos como negativos, derivados de los distintos aspectos. A los aspectos se les ha denominado “subtemas”.
4. Los subtemas se han agrupado según Temas Materiales definidos en los distintos estándares de GRI, con el fin de que el resultado de la evaluación esté directamente relacionado con la información que se suministrará.
5. Definición de una metodología para la evaluación de los impactos y determinación de los temas materiales.
6. Selección como Temas Materiales a aquellos que han resultado con puntuación igual o superior a 50 según la metodología desarrollada (correspondiente al 80 % de la puntuación máxima).
7. Aplicar una metodología de mitigación de los efectos de los principales riesgos materiales extra-financieros ESG a corto, medio y largo plazo incluyendo riesgos de la cadena de suministro.
8. Se mitigarán los riesgos a través de las acciones indicadas en el Plan de Sostenibilidad y la presente Memoria de Sostenibilidad.

Mundo Marino focalizará su actividad sobre aquellos temas materiales que han obtenido mayor puntuación tras la evaluación realizada. No obstante, siempre que la capacidad de influencia y los recursos de la empresa lo permitan, se trabajará sobre los temas materiales que, sin haber sido priorizados, se considere oportuno.

Temas materiales. (GRI-3-1) (ET6) (ET7) (ET8)

Mundo Marino ha realizado el análisis del entorno en base a la metodología DAFO, identificando los riesgos de sus actividades. A continuación, se extractan las conclusiones de dicho análisis.

FORTALEZAS:

- Localización estratégica y clima de la zona.
- Dirección concienciada con políticas de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.
- Experiencia y conocimiento del sector: Amplia experiencia en excursiones náuticas y eventos privados.
- Modelo de negocio consolidado: generación de ingresos estables y potencial de expansión
- Capacidad de acceso a nuevos destinos portuarios
- Certificaciones: SICTED.
- Sinergias intersectoriales: sector tecnológico, patrimonio naval, turístico...

OPORTUNIDADES:

- Alianzas estratégicas: Posibilidad de colaborar con agencias de viajes, hoteles y operadores turísticos.
- Auge del turismo sostenible (interés por medio ambiente, etc.).
- Auge del turismo de naturaleza.
- Recuperación turismo internacional post-pandemia (Crecimiento del turismo náutico y demanda de nuevas y exclusivas experiencias.).
- Clientes internacionales con estancias más largas en invierno debido a los costes energéticos más altos en sus países.
- Innovación tecnológica: Uso de inteligencia artificial y automatización para mejorar la gestión y experiencia final del cliente.

DEBILIDADES:

- Dependencia estacional (Alta dependencia del turismo de la zona.)
- Estructura organizativa en desarrollo
- Gestión de personal compleja
- Dificultad para adquirir personal cualificado.

AMENAZAS:

- Irrupción de nuevos competidores a corto y medio plazo.
- Factores externos impredecibles: Condiciones meteorológicas adversas, fluctuaciones económicas, riesgos geopolíticos, emergencias globales, etc.
- Normativas y regulaciones: Cambios en la legislación marítima y fiscal.
- Impacto ambiental: Mayor presión por cumplir con estándares medioambientales cada vez más estrictos.

Participación de los grupos de interés

Nuestros grupos de interés. (GRI-2-29) (GRI-3-1)

La organización entiende que forman parte de sus grupos de interés aquellas personas o colectivos que puedan influir o a los que afectan las decisiones estratégicas de la entidad. Se ha realizado un completo análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de interés. El análisis ha sido realizado por el equipo de dirección de **Mundo Marino**, con la participación del Comité de Sostenibilidad de **Mundo Marino** y con el asesoramiento externo de MASUNO SOLUCIONES S.L.

Los grupos de interés identificados en **Mundo Marino** y sobre los que se ha realizado el análisis de las necesidades y expectativas son los siguientes:

Parte interesada	Necesidades y/o expectativas	ODS relacionados
<p>Dirección</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rentabilidad del negocio. • Crecimiento económico sostenible. • Cumplimiento de los objetivos • Conseguir ser un sector puntero y de referencia • Diferenciación marca sostenible S de sostenibilidad de ICTE. • Personal estable y formado. • Buen ambiente de trabajo. • Igualdad de oportunidades. • Protección del entorno. • Relación fluida con trabajadores. • Buen servicio y mantenimiento de instalaciones/embarcaciones. • Mantenimiento de los certificados Q calidad turística, SICTED. 	<p>ODS Relacionado(s)</p> <p>Transparencia Mercado</p>
<p>Empleados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buen ambiente de trabajo. • Formación continua • Condiciones salariales justas. • Conciliación y flexibilidad horario. • Condiciones seguras de trabajo (PRL). • Recursos adecuados para su puesto de trabajo (formación, medios técnicos y materiales). • Implicación con la organización 	

Participación de los grupos de interés

Nuestros grupos de interés. (GRI-2-29) (GRI-3-1)

La organización entiende que forman parte de sus grupos de interés aquellas personas o colectivos que puedan influir o a los que afectan las decisiones estratégicas de la empresa. Se ha realizado un completo análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, relacionándose con los ODS.

Parte interesada	Necesidades y/o expectativas	ODS relacionados
<p>Parte interesada</p> <p>Cientes</p> <p>o Fernández</p>	<ul style="list-style-type: none"> Oferta de actividades. Excursiones con catering. Buen servicio de catering. Instalaciones/embarcaciones en buen estado Buen trato personal. Precio competitivo. Limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Atención continua en la actividad. Conocimiento de idiomas extranjeros (al menos inglés). 	
<p>o Fernández</p> <p>Proveedores</p>	<ul style="list-style-type: none"> Puntualidad en los pagos. Fidelización por parte de la empresa a proveedores. Programación de compras con tiempo. Aumentar el volumen de negocio. Relación comercial estable 	

Participación de los grupos de interés

Nuestros grupos de interés. (GRI-2-29) (GRI-3-1)

La organización entiende que forman parte de sus grupos de interés aquellas personas o colectivos que puedan influir o a los que afectan las decisiones estratégicas de la empresa. Se ha realizado un completo análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, relacionándose con los ODS.

Parte interesada	Necesidades y/o expectativas	ODS relacionados
Vecinos, ONGs, sociedad y público general	<ul style="list-style-type: none"> No generar molestias. Integración con el entorno. Cuidado del entorno. Actividad dinamizadora de la economía. Contratación de personal de la zona. Servicios de calidad con cuidada imagen 	
Administración pública	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento legal. Permisos en regla. Colaboración en las inspecciones. Cumplimiento de la regulación de la normativa de Denia Contratación de personal de la zona. Promoción turística. Colaborar en la desestacionalización del turismo a nivel local. Colaboración en proyecto SICTED. Difusión de actividades locales. 	

Lista de temas materiales. (GRI-3-2)

ASPECTOS ECONÓMICOS

- 201 Desempeño económico
- 202 Presencia en el mercado
- 203 Impactos económicos indirectos
- 204 Prácticas de adquisición
- 205 Anticorrupción
- 206 Competencia desleal
- 207 Fiscalidad

ASPECTOS AMBIENTALES

- 301 Materiales
- 302 Energía
- 303 Agua y efluentes
- 304 Biodiversidad
- 305 Emisiones
- 306 Efluentes y residuos
- 308 Evaluación ambiental de proveedores

ASPECTOS SOCIALES

- 401 Empleo
- 402 Relaciones trabajador - empresa
- 403 Salud y seguridad en el trabajo
- 404 Formación y enseñanza
- 405 Diversidad e igualdad de oportunidades
- 406 No discriminación
- 407 Libertad de asociación y negociación colectiva
- 408 Trabajo infantil
- 409 Trabajo forzoso u obligatorio

- 410 Prácticas en materia de seguridad
- 411 Derechos de los pueblos indígenas
- 413 Comunidades locales
- 414 Evaluación social de los proveedores
- 415 Política pública
- 416 Salud y seguridad de los clientes
- 417 Márketing y etiquetado
- 418 Privacidad del cliente
- 419 Cumplimiento socioeconómico

Temas Materiales 2024

- Aspectos Sociales
 - 201 Desempeño económico
- Aspectos Ambientales
 - 304 Biodiversidad
 - 305 Emisiones
 - 306 Efluentes y residuos
- Aspectos Sociales
 - 401 Empleo
 - 402 Relaciones trabajador - empresa
 - 403 Salud y seguridad en el trabajo
 - 404 Formación y enseñanza
 - 405 Diversidad e igualdad de oportunidades
 - 413 Comunidades locales
 - 416 Salud y seguridad de los clientes

Lista de temas materiales, control del riesgo y correlación con los ODS. (GRI-3-2) (GRI-3-3) (ET8)

TEMAS MATERIALES	COBERTURA	ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO	ODS RELACIONADOS
201 Desempeño económico	INTERNA	Promoción empresa, marketing, posicionamiento. Protección ambiente marino	
304 Biodiversidad	EXTERNA	Protección del medio natural.	
305 Emisiones	EXTERNA	Reducción consumos, concienciación medioambiental	
306 Efluentes y Residuos	INTERNA - EXTERNA	Gestión correcta de residuos.	
401 Empleo	INTERNA	Convenio colectivo. Revisión salarios y puestos de trabajo	
402 Relaciones trabajador - empresa	INTERNA	Colaboración dirección - trabajadores	
403 Salud y seguridad en el trabajo	INTERNA	Gestión de la prevención de riesgos	
404 Formación y enseñanza	INTERNA	Formación continua trabajadores – Acogida personal en prácticas y contratación	
405 Diversidad e igualdad de oportunidades	INTERNA	Colaboración dirección - trabajadores. Actividades inclusivas	
413 Comunidades locales	EXTERNA	Colaboración con asociaciones.	
416 Salud y seguridad de los clientes	EXTERNA	Actividades seguras, materiales de primera calidad, personal formado.	

Selección de temas materiales y ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

Se plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Mundo Marino es consciente del papel que las empresas desempeñan en el camino para el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030.

Somos también conscientes de que no podemos trabajar sobre los 17 ODS. Es por ello que, basándonos en la evaluación de la materialidad, se priorizarán 4 ODS sobre los que se trabajará:

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Enfoque de gestión de presencia en el mercado (GRI-202)

Enfoque de gestión económica (GRI-202-1)

La situación global se caracteriza por la necesidad de que la sociedad en general y del sector del turismo en concreto realicen cada vez más actuaciones comprometidas con la sociedad y con el medio ambiente.

En esa línea **Mundo Marino**, desarrolla actuaciones basadas en sus valores más reconocidos:

- Imagen de empresa reconocida.
- Nuestro público objetivo: clientes locales y extranjeros.
- Eventos en espacios singulares.
- Calidad en el servicio.
- Conservación y protección del entorno marino.
- Turismo responsable y sostenible.
- Innovación en actividades recreativas y educativas
- Menús y productos sostenibles: km0, comercio justo, ecológicos...

La estrategia de MUNDO MARINO se basa en aprovechar esta oportunidad: posicionándose en el mercado como una entidad reconocida como empresa comprometida y líder en el desempeño de sus actividades incluyendo un enfoque hacia la sostenibilidad de los servicios y productos

Valor económico directo generado y distribuido. (GRI-201-1) (GRI-201-4) (ID3) (ID4) (ID5) (ID6) (ID7) (SL38) (SL39) (SL40) (SL41) (SL46)

RENTABILIDAD I	
Año 2024	
Beneficios después de impuestos	1.242.553,96€
Patrimonio neto	6.030.033,52€
Ratio (x100)	20,61

ENDEUDAMIENTO	
Año 2024	
Pasivo exigible	2.429.462,19€
Patrimonio neto	6.030.033,52€
Ratio	0,4

RENTABILIDAD II	
Año 2024	
Beneficio antes de intereses e impuestos	1.562.176,06€
Activo total	9.014.737,37€
Ratio (x100)	17,33

PRODUCTIVIDAD	
Año 2024	
Beneficio antes de impuestos e intereses	1.562.176,06€
Nº Medio de trabajadores	25
Ratio	-62.487,04

PORCENTAJE DE IMPUESTOS DESEMBOLSADOS	
Año 2024	
Impuestos totales soportados y recaudados	0
EBIDTA	2.109.184,52€
Ratio	0

F-score 2024 (ID7)	Puntuación
1.El resultado neto es positivo.	1
2. El flujo de caja operativo es positivo.	1
3. Beneficio neto / (activos totales a principios del año – activos totales a principios del año anterior) es positivo.	1
4. El flujo de caja operativo es superior al beneficio neto.	1
5. Deuda a largo plazo / activos totales medios no han aumentado en el último año.	0
6. El current ratio ha aumentado.	1
7. No se han emitido acciones ordinarias durante el último año.	0
8. El margen bruto ha aumentado en el último año.	0
9. La rotación de activos ha aumentado en el último año.	0
Puntuación Total	5

Retribuciones del personal. (GRI-202-1) (GRI-405-2) (SL3)

Las nóminas de mujeres y hombres son iguales, indistintamente del sexo.

IGUALDAD SALARIAL	
Año 2024	
Salario promedio anual de empleadas mujeres	17.500€
Salario promedio anual de empleados hombres	17.500€
Ratio	1

Altos directivos procedente de la comunidad local .(GRI-202-2) (SL42)

El 100% de los directivos y del equipo son de la Comunidad Valenciana; se promueve la contratación de la zona geográfica, promoviendo que todas las personas trabajadoras puedan desarrollar su carrera profesional y alcanzar diferentes puestos de más responsabilidad dentro de la entidad.

El ratio de directivos provenientes de las comunidades locales (número de directivos residentes en la Comunidad Valenciana/número de directivos totales) es por tanto igual a **1**

Cadena de Suministro. (GRI-2-6) (GRI-204-1) (SL43) (ET17) (ET19)

Mundo Marino cuenta con un gran número de proveedores para el desarrollo de su actividad, tanto de productos como de servicios, siendo alrededor del 36% los proveedores de la Comunidad Valenciana.

PLAZO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	
Año 2024	
Saldo medio de acreedores comerciales	453,19€
Compras netas y gastos por servicios exteriores	2.256.484,19
Ratio (X365)	0,07

Nº PROVEEDORES SELECCIONADOS EN BASE A CRITERIOS SOCIALES	
Año 2024	
Saldo medio de acreedores comerciales	10
Compras netas y gastos por servicios exteriores	144
Ratio	0,07

km. 0
Productos locales

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Consumo de energía de la organización (GRI-302-1) (AM9) (AM10) (AM11)

El consumo de la energía cuantificado corresponde a la utilizada en el de consumo de energía eléctrica de **Mundo Marino** : sede de Denia y de Valencia. Mundo Marino no dispone de fuentes de energía renovables.

El uso de energía de fuentes renovables es cero.

Combustible fuentes no renovables

CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA				
		VALENCIA	DENIA	TOTAL
Año 2024	KWh	8.786	13.509,07	22295,07
	(J)	3,16E10	4,89E10	8,02E10
Año 2023	KWh	4.642	12.766	17.408
	(J)	1,67E10	4,6E10	6,2E10

Factores conversión: 1 Kwh =3,6 10⁶ Julios

CONSUMO COMBUSTIBLE				
		Gasolina	Diesel	Total
Año 2024	L	270,54	1.091,65	1362,19
	kWh	2.599,9	11.964,48	14.564,38
	J	9,36E9	4,3E10	52,36E10
Año 2023	L	3.076,03	424,83	3.500,86
	kWh	29.560	4.656,14	34.216,14
	J	10,64E11	16,76E9	10,81E11

Factores conversión: 1L Gasoil = 10,96 kWh; 1L Gasolina=9,61 kWh; 1 Kwh =3,6 10⁶ Julios

CONSUMO GASOLEO B		
		Total
Año 2024	L	1,33E8
	kWh	13,3E8
	J	47,88E14
Año 2023	L	1,11E8
	kWh	11,1E8
	J	39,96E14

Factores conversión: 1L Gasoleo B = 10 kWh, 1 Kwh =3,6 10⁶ Julios

Consumo energético total dentro de la organización (GRI-302-1) (AM-9)

Energía fuentes no renovables		
Consumo Total (J)		
	Año 2024	Año 2023
Energía Eléctrica	8,02E10	6,2E10
Combustible	52,36E10	10,81E11
Gasoleo B	47,88E14	39,96E14
Total	4,49E15	3,99E15

1 Kwh =3,6 * 10E6 Julios = 3600000 ; 1L Gasoil = 10,96 kWh; 1L Gasolina=9,61 kWh

Intensidad energética (GRI-302-3) (AM10)

Consumo de energía relativizado con el número de clientes de **Mundo Marino** .

RATIO INTENSIDAD ENERGÉTICA		
	Año 2024	Año 2023
Consumo energético total (J)	4,49E15	3,99E15
Ventas totales expresadas en volumen (Nº clientes)	304.936	209.429
Ratio (J/clientes)	1,47E10	1,90E10

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LAS EMISIONES (GRI-305)

Las emisiones que contribuyen a los Gases de Efecto Invernadero (GEI) provienen de los consumos energéticos de las instalaciones, combustible de los vehículos y fugas de gases de refrigeración.

EMISIONES DIRECTAS DE GEI (ALCANCE 1 Y 2) (GRI-305-1) (GRI-305-2) (AM1)

Se consideran emisiones agregadas directas de alcance 1 las provenientes de combustibles fósiles y las emisiones fugitivas; Alcance 2 son las generadas del consumo de electricidad.

* Factores de conversión aplicados según calculadora MITECO V.31.

Emisiones totales e intensidad energética. (GRI-305-1) (GRI-305-2) (GRI-305-4) (AM1) (AM2)

EMISIONES TOTALES		
Huella de Carbono	Año 2024	Año 2023
Alcance 1 (Tn de CO2 eq.)	366.141	306.456
Alcance 2 (Tn de CO2 eq.)	6,13	4,20
Total (Tn de CO2 eq.)	366.147	306.460

RATIO INTENSIDAD EMISIONES		
	Año 2024	Año 2023
Emisiones totales x 1.000.000	366.147E6	306.460E6
Ventas totales expresadas en volumen (Nº clientes)	304.936	258.314
Ratio	1,2E6	1,19E6

La huella de carbono de **Mundo Marino** en 2024 más elevada a la del 2023 puesto que hay un mayor volumen de trabajo y excursiones.

El ratio de intensidad de las emisiones de **Mundo Marino** en 2024 es básicamente igual a 2023.

Reducción de emisiones. (GRI 302-4) (GRI 305-5)

Las emisiones que contribuyen a los Gases de Efecto Invernadero (GEI) provienen prácticamente en su totalidad del transporte que se realiza en las instalaciones, debidas a la emisión de CO2 derivada de la combustión de los vehículos de la empresa, al consumo energético de la oficina y el almacén.

El consumo de la energía eléctrica cuantificado corresponde a la utilizada. Se puede observar un descenso del consumo eléctrico en el año 2024 con respecto a 2023 al compararlo con las ventas.

Dicho descenso es aún más destacable teniendo en cuenta el aumento en la actividad. Se debe a la concienciación del personal y a la mejora de la eficiencia energética.

La optimización de los procesos encaminada al ahorro del consumo energético ha sido siempre una prioridad en la empresa. Por lo tanto, se ha actuado en las siguientes líneas de trabajo:

- Concienciación al personal.
- Disminución del uso de aire acondicionado y calefacción.
- Aprovechamiento de la luz natural para el ahorro de consumo eléctrico

Enfoque de gestión del agua (GRI-303-1) (GRI-303-2) (GRI-303-4) (GRI-303-5)(AM7)(AM8)

El agua consumida en **Mundo Marino** proviene íntegramente de la red pública.

Los usos del agua son principalmente sanitarios.

Mundo Marino realiza actuaciones encaminadas al ahorro del consumo de agua, entre las que destacan las siguientes:

- Revisión periódica sobre lecturas facilitadas por la empresa suministradora para la identificación de consumos anómalos y/o fugas.
- Revisión periódica de grifería y cisternas para la detección de mal uso o fugas en espacios de uso común, aseos y zonas de descanso.
- Reutilización de agua de aquellos equipos que lo permiten.
- Se deja de utilizar la manguera exterior de la sede para que el personal se duche.

CONSUMO TOTAL AGUA M3	
	TOTAL
DENIA	525
VALENCIA	420,25

RATIO INTENSIDAD EN EL CONSUMO DE AGUA	
	Año 2024
Consumo total de agua (L)	945.250
Ventas totales expresadas en volumen (Nº clientes)	304.936
Ratio (L/nº clientes)	3,1

VI

DIMENSIÓN SOCIAL

Empleo estable (GRI-401-1) (GRI-401-2) (SL14) (SL15) (SL17) (SL22) (SL45)

El empleo estable es uno de los objetivos que se ha marcado **Mundo Marino** desde sus inicios. Así, el objetivo de tener una baja tasa de rotación de personal es prioritario para la entidad.

Todo el personal de plantilla cuenta con las mismas prestaciones, con independencia de si se trata de empleados a tiempo completo, temporales o a tiempo parcial, todas ellas marcadas por el convenio colectivo correspondiente.

ESTABILIDAD DEL EMPLEO	
Año 2024	
Nº de personas trabajadoras con contrato indefinido	21
Nº total de personas trabajadoras	63
Ratio	0.33

TASA ROTACIÓN	
Año 2024	
Nº de personas trabajadoras que han dejado la organización	3
Nº empleados totales	63
Ratio	0.047

CREACIÓN DE EMPLEO	
Año 2024	
Empleados/as totales	63
Empleados/as totales año anterior	60
Ratio (Empleados/as totales / Empleados/as año anterior)-1	0,05

EMPLEO JUVENIL	
Año 2024	
Nº de empleados/as menores de 30 años	8
Empleados/as totales	63
Ratio	0,13

EMPLEO MAYORES	
Año 2024	
Nº de empleados/as mayores de 50 años	6
Empleados/as totales	63
Ratio	0,095

Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales. (GRI-402-1)

Todas las personas trabajadoras de **Mundo Marino** están dentro de un convenio colectivo, con lo que les aplica el plazo de aviso y las disposiciones para la consulta y negociación especificada en dichos acuerdos.

Políticas de remuneración y conciliación familiar (GRI-2-19) (GRI-2-20) (GRI-201-3) (GRI-401-3) (SL33) (SL20) (SL21) (SL35) (SL36) (SL37)

La remuneración del personal de **Mundo Marino**.

El salario bruto anual de cada persona está formado por el salario base y otros conceptos retributivos que sirven para asignar el salario a cada persona trabajadora. El salario de toda la plantilla ha sido actualizado en base a los % establecidos en el convenio de aplicación, dentro del plazo indicado en el DOGV.

DERECHOS POR PERMISO MATERNAL	
	Año 2024
Nº de empleadas mujeres acogidas a permiso maternal	0
Nº de empleadas mujeres con derecho a permiso maternal	0
Ratio	1

DERECHOS POR PERMISO PATERNAL	
	Año 2024
Nº de empleados hombres acogidos a permiso paternal	0
Nº de empleados hombres con derecho a permiso paternal	0
Ratio	1

TASA RETORNO AL TRABAJO	
	Año 2024
Nº empleados/as que han regresado al trabajo después de terminar el permiso parental	0
Nº empleados/as que deberían haber regresado al trabajo después del permiso parental	0
Ratio	1

TASA DE RETENCIÓN	
	Año 2024
Núm. de empleados/as que han regresado al trabajo después de terminar el permiso parental y que siguen siendo empleados 12 meses después	0
Número de empleados/as que regresaron del permiso parental en el año anterior	0
Ratio	1

Salud y seguridad en el trabajo. (GRI-403-1) (GRI-403-3) (GRI-403-4) (GRI-403-6) (GRI-403-7) (GRI-403-8) (GRI-403-9) (SL24) (SL26) (SL27)

Se establece en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y el correspondiente cumplimiento de la normativa legal, vigente, aplicable. Nuestro objetivo actual es ir un paso más allá y lograr integrar en nuestro sistema de gestión una cultura preventiva real y eficaz, de manera que fortalezca la seguridad y la promoción de la salud. Para ello, debemos potenciar nuestro sistema de participación y diálogo, y evitar el lenguaje impositivo e imperativo, ya que apostamos por la proactividad y la comunicación estratégica. Además, se llevan a cabo ciertas medidas de protección:

El Servicio de Prevención Ajeno está contratado para realizar la evaluación de riesgos y redactar el plan de prevención de riesgos laborales. La participación de los trabajadores está garantizada a través de la Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLPT), no existiendo un comité de seguridad y salud como tal. **Mundo Marino** no facilita servicios o programas de promoción de la salud a su personal.

Los objetivos principales son:

- ✓ Garantizar un entorno de trabajo más seguro, con 0 accidentes.
- ✓ Disminuir las bajas laborales.
- ✓ Fomentar la prevención.
- ✓ Mantener 0 sanciones administrativas.

EMPLEADOS CON FORMACIÓN EN PRL

Año 2024	
Nº de empleados que han recibido formación en PRL	6
Empleados totales	63
Ratio	0,095

ACCIDENTALIDAD EN EL TRABAJO

Año 2024	
Nº de accidentes con baja	1
Empleados medios totales	25
Ratio (x 1000)	40

SINIESTRALIDAD EN EL TRABAJO

Año 2024	
Nº de fallecimientos resultantes por accidente laboral o enfermedad profesional	0
Nº de horas trabajadas	79.000
Ratio (x 1.000.000)	0.00

El 100 % del personal (empleados/as y trabajadores/as no empleados/as) está cubierto por el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales.

Absentismo laboral. (SL25)

Mundo Marino considera dos tipos de absentismo:

- Incapacidad Temporal o Accidente laboral (baja) (IT/AT)
- Otras ausencias por permiso retribuido y otras ausencias.

Mundo Marino garantiza el 100% del salario en todos los períodos de interrupción de contrato como consecuencia de bajas por IT o derivadas de AT, desde el primer día, de forma que ninguna persona trabajadora pierda poder adquisitivo durante estos períodos.

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional. (GRI-404-3) (SL29) (SL30)

Todo el personal temporal de **Mundo Marino** que va a pasar a ser indefinido es sometido a una evaluación de desempeño.

No se dispone de metodología de evaluación 360° implantada. Está en proceso.

ABSENTISMO LABORAL	
Año 2024	
Días totales de absentismo laboral soportados por la organización	217
Días totales de trabajo contratado por la organización	16380
Ratio	0,01

PORCENTAJE DE EMPLEADOS QUE RECIBEN UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA	
Año 2024	
Nº de empleados sometidos a evaluación periódica de desempeño	40
Nº de empleados totales	63
Ratio	0,63

El 100 % del personal (empleados/as y trabajadores/as no empleados/as) está cubierto por el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales.

Formación y educación. (GRI-403-5) (GRI-404-1) (SL11) (SL23) (SL32) (ET12)

Mundo Marino planifica la formación de los trabajadores de forma anual con independencia del género.

HORAS DESTINADAS A FORMACIÓN	
Año 2024	
Número de horas destinadas a formación	400
Empleados totales	63
Ratio	6,35

IGUALDAD EN LA FORMACIÓN	
Año 2024	
Horas de formación impartida a empleadas mujeres	300
Horas de formación totales impartidas a empleados totales	400
Ratio	0,75

FORMACIÓN EN ANTICORRUPCIÓN EMPLEADOS	
Año 2024	
Nº de empleados que han recibido formación en anticorrupción	6
Empleados totales	63
Ratio	0,095

Igualdad de oportunidades. (GRI-401-1) (GRI-405-2) (SL4) (SL5) (SL9) (SL10)

Mundo Marino dispone del Plan de Igualdad y de un Protocolo contra el acoso, disponible en el código ético.

Enfoque de gestión No discriminación (GRI-406) (SL12) (SL13)

Mundo Marino mantiene una política basada en la no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, política, origen, condición social, discapacidad, estado civil, orientación sexual o cualquier condición del individuo que no guarde relación con los requisitos para desempeñar su trabajo, valorando la incorporación al mercado de trabajo de personas, contando con un gran número de trabajadores mayores de 50 años, que puedan encontrarse en riesgo de exclusión social. Esta política no ha sido documentada formalmente.

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas (GRI-406-1)

No se han detectado incidentes relacionados con la discriminación.

Accesibilidad y normalización lingüística (SL16) (SL47) (SL48)

Las instalaciones centrales de Mundo Marino cuentan con medidas de accesibilidad.

Mundo Marino no dispone aún de información y documentación en valenciano. La web de la entidad está disponible en castellano exclusivamente.

IGUALDAD EN EL EMPLEO		
	Año 2024	Año 2023
Nº de empleadas mujeres	15	12
Nº de empleados hombres	48	48
Ratio	0,31	0,25

IGUALDAD EN LA ESTABILIDAD LABORAL	
	Año 2024
Nº mujeres contratadas en los 3 últimos años	6
Nº contrataciones totales en los 3 últimos años	30
Ratio	0,2

IGUALDAD EN LA ESTABILIDAD LABORAL	
	Año 2024
Tasa rotación (mujeres)	0,13
Tasa de rotación total	0.04
Ratio	0.00

IGUALDAD DIRECTIVA	
	Año 2024
Nº de mujeres directivas	2
Nº de directivos totales	4
Ratio	0.50

VULNERACIÓN DERECHOS HUMANOS	
	Año 2024
Nº de casos vulneración de los Derechos Humanos	0
Nº Empleados totales	63
Ratio	0

PRINCIPIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA

Mundo Marino, ha elaborado la presente Memoria de Sostenibilidad según la metodología basada en los Estándares GRI, haciendo referencia al período de 2024. La Memoria de Sostenibilidad trata de informar de forma fiel sobre la gestión que realiza **Mundo Marino** en materia de Sostenibilidad y Responsabilidad Social según los indicadores del periodo 2023. La Memoria de Sostenibilidad contempla, además, los indicadores de Responsabilidad Social incluidos en el Anexo II del Decreto 200/2022 de 25 de noviembre, del Consell, por el que se regula la responsabilidad social en las entidades valencianas.

Inclusión de los grupos de interés

Mundo Marino considera como partes interesadas o grupos de interés a aquellos que han interactuado con la misma en el desarrollo de su actividad, habiéndolos identificado y analizado sus expectativas. Desde **Mundo Marino** se trata de dar respuesta y satisfacer sus expectativas de un modo razonable.

Contexto de sostenibilidad

Mundo Marino trabaja para dar el mejor servicio a sus clientes, teniendo en cuenta en todo momento el entorno en el que los desarrolla. Para ello, incorpora directrices de comportamiento ambiental y social en las actividades realizadas. Se ha realizado un análisis del entorno mediante la metodología DAFO que ha permitido identificar las posibles áreas de mejora.

Materialidad

Mundo Marino ha determinado la materialidad de sus actuaciones teniendo en cuenta las expectativas de los grupos interés, los impactos positivos y negativos de las actividades que realiza y del entorno en el que se encuentra. La intención de cumplir al máximo con los indicadores marcados por el Decreto 200/2022 e informar sobre todos ellos, ha condicionado la materialidad y la inclusión de los temas materiales en la presente Memoria de Sostenibilidad.

Exhaustividad

Se ha tratado de incluir en la Memoria la evolución de la entidad mediante el análisis de datos e indicadores de al menos dos años, siempre que se cuente con ellos, y se ha iniciado el proceso de identificación, análisis y registro de aquellos indicadores que son de nueva creación, tanto en aspectos ambientales como sociales o económicos, de forma que permitan evidenciar la evolución de **Mundo Marino** en los temas materiales.

Precisión

La información que contiene el presente informe corresponde a registros documentados, tanto en base a los sistemas de gestión de la empresa, como a datos contables y de evaluación de riesgos laborales, indicándose en caso de ser necesario la base de los cálculos y las estimaciones realizadas, no realizando ninguna declaración cualitativa que no sea coherente con la información suministrada y las evidencias disponibles.

Equilibrio

La presente memoria no omite ningún tipo de información relevante que refleje los impactos económicos, ambientales y sociales significativos, tanto positivos como negativos.

Claridad

La forma en que se presenta la información trata de ser sencilla y comprensible para todos los grupos de interés apoyándose en ocasiones de gráficos o elementos visuales para facilitar la comprensión, evitando en la medida de lo posible los tecnicismos. Se han utilizado los Estándares GRI para determinar la información a incluir en la presente memoria.

Comparabilidad

Este informe es el primero que realiza **Mundo Marino** confeccionándose de manera que se pueda comparar con las futuras memorias.

Fiabilidad y Verificabilidad

La información proporcionada está basada en registros que pueden corroborarse en la sede de **Mundo Marino**.

Contexto de sostenibilidad.

Los temas materiales seleccionados por **Mundo Marino** se han relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resultando en una priorización de los ODS sobre los que **Mundo Marino** trabajará.

Puntualidad

Mundo Marino actualizará y publicará la memoria **anualmente**.

Periodo objeto del informe. (GRI-2-3)

Este informe es referente al año 2024 (de Enero a Diciembre de 2024), coincidiendo con el año fiscal.

Fecha del último informe. (GRI-2-3)

El presente es el primer informe que confecciona **Mundo Marino** según la metodología GRI 2021, publicándose en octubre de 2024.

Ciclo de elaboración de informes. (GRI-2-3)

Anual.

Actualización de la información. (GRI-2-4)

El presente es el primer informe que confecciona **Mundo Marino** según la metodología GRI 2021.

Acceso a los grupos de interés. (ET10) (ET20)

La Memoria de Sostenibilidad de **Mundo Marino** son documentos públicos, disponibles a través de la página web

La página web no es accesible a personas con diversidad funcional sensorial.

Punto de contacto para cuestiones relacionadas con la Memoria. (GRI-2-3)

C/ Templo de San Telmo 17-I Denia 03700 Alicante

info@mundomarino.es

Telf. Central: + 34 966 42 30 66

Telf. WhatsApp: + 34 628 12 25 24

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI.

(GRI-1)

Mundo Marino ha elaborado el informe en referencia a los Estándares GRI 2021 para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

Verificación externa (GR-2-5)

Este informe se someterá a verificación externa para la certificación de la S Sostenibilidad.

CONCLUSIONES

Mundo Marino es consciente del importante papel que tienen las organizaciones del sector en la contribución a un mundo más sostenible, sobre todo por realizarse la actividad en un medio natural tan sensible. Por esta razón, muestra un claro compromiso en llevar a cabo su actividad y prestar sus servicios de tal forma que estos generen impactos positivos en su entorno social, económico y medioambiental.

Esta memoria contiene un resumen de las acciones con las que durante el año 2024 hemos contribuido al desarrollo sostenible, así como aquellas acciones que se llevarán a cabo en 20245 recogidas en el correspondiente Plan de Sostenibilidad. Tras un completo análisis de materialidad, finalmente en 2025 centraremos nuestros esfuerzos en contribuir a los siguientes ODS:

El próximo año 2025, realizaremos un seguimiento y control del cumplimiento de las acciones del Plan para su mejora continua, garantizando con ello la continuidad de nuestra contribución a la Agenda 2030.

Por otro lado, a través de la presente memoria se realiza el cálculo de los ratios relativos al Decreto 200/2022, de 25 de noviembre, del Consell, por el que se regula la responsabilidad social en las entidades valencianas, puesto que queremos que nos sirva de base para la presentación como Entidad Socialmente Responsable.

ÍNDICE GRI

MUNDO MARINO ha elaborado el informe en referencia a los Estándares GRI 2021 para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

GRI 2: Contenidos Generales		PÁGINAS
1. La organización y sus prácticas de presentación de informes	2-1 Detalles organizacionales	13
	2-2 Entidades incluidas en la presentación de informes de sostenibilidad	13
	2-3 Periodo objeto del informe, frecuencia y punto de contacto	52
	2-4 Actualización de la información	52
	2-5 Verificación externa	52
2. Actividades y trabajadores	2-6 Actividades, cadena de valor y otras relaciones comerciales	14,15,34
	2-7 Empleados	19
	2-8 Trabajadores que no son empleados	19
3. Gobernanza	2-9 Estructura de gobernanza y composición	5, 6, 7, 8,9
	2-10 Designación y selección del máximo órgano de gobierno	9
	2-12 Función del máximo órgano de gobierno en la supervisión de la gestión de los impactos	9
	2-13 Delegación de la responsabilidad de gestión de los impactos	9
	2-14 Función del máximo órgano de gobierno en la presentación de informes de sostenibilidad	9
	2-16 Comunicación de inquietudes críticas	9

GRI 2: CONTENIDOS GENERALES		PÁGINAS
3. Gobernanza	2-19 Políticas de remuneración	22
	2-20 Proceso para determinar la remuneración	22
	2-21 Ratio de compensación total anual	22
4. Estrategia, políticas y prácticas	2-22 Declaración sobre la estrategia de desarrollo sostenible	9
	2-23 Compromisos y políticas	9, 10
	2-24 Incorporación de los compromisos y políticas	10
	2-25 Procesos para remediar los impactos negativos	16, 17
	2-26 Mecanismos para solicitar asesoramiento y plantear inquietudes	16, 17
	2-27 Cumplimiento de la legislación y las normativas	18
	2-28 Afiliación a asociaciones	19
5. Participación de los grupos de interés	2-29 Enfoque para la participación de los grupos de interés	26, 27, 28
	2-30 Convenios de negociación colectiva	22
GRI 3: TEMAS MATERIALES		
Temas materiales	3-1 Proceso de determinación de los temas materiales	24,25,26,27,28
	3-2 Lista de temas materiales	29,30
	3-3 Gestión de los temas materiales	30

GRI 200 DIMENSIÓN ECONÓMICA		PÁGINAS
1. Desempeño económico	201-1 Valor económico directo generado y distribuido	32
	201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático	32
	201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno	32
2. Presencia en el mercado	202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local	31,33
	202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local	33
4. Prácticas de adquisición	204-1: Proporción de gasto en proveedores locales	34

GRI 300: DIMENSIÓN AMBIENTAL		PÁGINAS
2. Energía	302-1 Consumo energético dentro de la organización	36,37
	302-3 Intensidad energética	37
	302-4 Reducción del consumo energético	40
3. Agua	303-1 Interacción con el agua como recurso compartido	41
	303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua	41
	303-4 Vertido de aguas	41
	303-5 Consumo de agua	41
5. Emisiones	305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)	38,39
	305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)	38,39
	305-4 Intensidad de las emisiones de GEI	39
	305-5 Reducción de las emisiones de GEI	40

GRI 400: DIMENSIÓN SOCIAL		PÁGINAS
1. Empleo	401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal	48
	401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales	43
	401-3 Permiso parental	44
2. Relaciones trabajador-empresa	402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales	44
3. Salud y seguridad en el Trabajo	403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo	45
	403-3 Servicios de salud en el trabajo	45
	403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo	45
	403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo	47
	403-6 Fomento de la salud de los trabajadores	45
	403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo	45
	403-9 Lesiones por accidente laboral	45
4. Formación y enseñanza	404-1 Media de horas de formación al año por empleado	47
5. Diversidad e igualdad de oportunidades	405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres.	33,48

ÍNDICE INDICADORES EVSR

(Anexo II Decreto 200/2022)

REGISTRO DE ENTIDADES VALENCIANAS
SOCIALMENTE RESPONSABLES

ASPECTOS SOCIALES Y LABORALES	Indicador	Pág	Indicador	Pág	Indicador	Pág
	SL3. Igualdad salarial	33	SL19. Ratio de diferencia salarial	20	SL39. Valor económico distribuido (VED)	32
	SL4. Igualdad en el empleo	48	SL20. Tasa de retorno al trabajo	44	SL40. Valor económico retenido (VER) = VEG – VED	32
	SL5. Igualdad directiva	48	SL21. Tasa de retención	44	SL41. Asistencia financiera del Gobierno	32
	SL9. Igualdad en las nuevas contrataciones	48	SL22. Tasa de rotación	43	SL43. Número de proveedores locales	34
	SL10. Igualdad en la estabilidad laboral	48	SL23. Horas destinadas a formación	47	SL44. Número de personas empleadas totales	19
	SL11. Igualdad en la formación	47	SL26. Accidentalidad en el trabajo (índice de incidencia con baja)	45	SL45. Creación de empleo	43
	SL12. Política de diversidad	48	SL27. Siniestralidad en el trabajo	45	SL47. Normalización lingüística (I)	48
	SL14. Empleo juvenil	43	SL32. Existencia de un plan de acogida	47	SL48. Normalización lingüística (II)	48
	SL15. Empleo de mayores	43	SL35. Derechos por permiso maternal	44		
	SL17. Estabilidad del empleo	43	SL36. Derechos por permiso paternal	44		
	SL18. Dignidad salarial	20	SL38. Valor económico generado (VEG)	32		

	Indicador	Pág	Indicador	Pág	Indicador	Pág
ASPECTOS ÉTICOS	ET6. Identificación de riesgos materiales	22,23	ET11. La entidad se somete a auditoría interna de sus cuentas anuales	17	ET20. La entidad dispone de web corporativa	52
	ET7. Evaluación de riesgos materiales	22,23	ET12. Formación en anticorrupción de las personas empleadas	47	ET21. Las cuentas anuales de la entidad son públicas.	17
	ET8. Mitigación de riesgos materiales ESG	22,23	ET16. Número de casos de corrupción identificados	17	ET22. La entidad elabora una memoria anual de actividades.	17
	ET10. La entidad es transparente y se somete al escrutinio de los grupos de interés	17,52	ET19. Plazo medio de pago a proveedores	34		
ASPECTOS AMBIENTALES	AM1. Emisiones totales	38,39	AM7. Consumo total de agua	41	AM10. Ratio de intensidad energética	36,37
	AM2. Ratio de intensidad de emisiones	39	AM8. Ratio de intensidad en el consumo de agua	41		
	AM4. Residuos generados	-	AM9. Consumo energético total	36,37		
SOSTENIB. ECONÓMICA	ID1. Capacidad innovadora: número de patentes obtenidas en el último año	15	ID3. Rentabilidad I _ ID4. Rentabilidad II	32	ID6. Productividad	32
	ID2. Inversión en I+D+i	15	ID5. Endeudamiento	32		